

Dra.C Katuska Ferrera Pantoja

katuskaFerrera742@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1489-3466>

Licenciada en Educación, Especialidad Español-Literatura. Máster en Ciencias de la Educación. Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Titular de la Universidad de Guantánamo. Metodóloga de Superación en la Dirección General de Educación de Provincial Guantánamo, Cuba.

Dra.C Odalis Lorié González

lorie@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-1426-1792>

M.Sc Olga Sosa Ramos

ososa14@uasd.edu.do

<https://orcid.org/0009-0008-2531-9903>

Cómo citar este texto:

Ferrera Pantoja, K. (2025). La orientación didáctica del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 34-47. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16387337>

Recibido: 11 de mayo de 2025

Aceptado: 19 de junio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

LA ORIENTACIÓN DIDÁCTICA DEL ANÁLISIS DE TEXTOS MARTIANOS DE CONTENIDO SEMÁNTICO MEDIOAMBIENTAL

THE DIDACTIC GUIDANCE OF THE ANALYSIS OF MARTIAN TEXTS OF SEMANTIC ENVIRONMENTAL CONTENT

Katiuska Ferrera Pantoja

Doctora en Ciencias de la Educación.
Metodóloga de Superación en la Dirección General de Educación Provincial Guantánamo
katiuskaferrera742@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1489-3466>

Odalís Lorí González

Doctora en Ciencias Pedagógicas.
Docente e Investigadora de la Universidad de Guantánamo
lorie@cug.co.cu
<https://orcid.org/0000-0002-1426-1792>

Olga Sosa Ramos

Máster en Enseñanza Superior
Profesional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESCyT
República Dominicana.
ososa14@uasd.edu.do
<https://orcid.org/0009-0008-2531-9903>

...

Correspondencia: katiuskaferrera742@gmail.com

RESUMEN

El artículo ofrece de manera concatenada, una mirada singular al tratamiento curricular a uno de los problemas sociales que desde las estrategias transversales para el currículo se propone su tratamiento, la conservación del medioambiente, al tomar en consideración en unidad dialéctica indisoluble la relaciones lenguaje - sociedad, lengua - pensamiento en la praxis social en el contexto educativo. Se ofrece una herramienta metodológica al profesor, que favorece el cómo en la orientación didáctica del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental, que al mismo tiempo propicia la relación hombre – naturaleza – sociedad y toma en cuenta, el proceder para la orientación didáctica del análisis de textos martianos al enunciar niveles de aprendizaje; niveles de la lengua; en integración en dicho proceso a los propios estudiantes, con su participación activa, implicada, reflexiva y valorativa, con la asunción consciente del proyecto social en el que transcurre su vida y al cual habrán de aportar una vez preparados para ello. De ahí que se tenga como propósito demostrar el cómo para analizar textos martianos de contenido semántico medioambiental con la decodificación de los significados de vocablos y expresiones lingüísticas que nominan componentes: bióticos y abiótico, en asunción sistemática del método análisis – discursivo - funcional y el enfoque cognitivo-comunicativo-sociocultural para fortalecer la educación medioambiental. Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico donde se pondera lo sistémico estructural funcional.

Palabras clave: texto, medioambiente, semántica, orientación, didáctica.

Abstract

This article offers, in a concatenated manner, a unique look at the curricular treatment of one of the social problems proposed to be addressed from transversal strategies for the curriculum: environmental conservation, by taking into account, in an indissoluble dialectical unity, the relationships between language and society, language and thought in social praxis in the educational context. A methodological tool is offered to the teacher, which favors the "how" in the didactic orientation of the analysis of Martian texts with environmental semantic content, which at the same time fosters the relationship between man, nature, and society and takes into account the procedure for the didactic orientation of the analysis of Martian texts by stating learning levels; levels of language; integrating the students themselves into this process, with their active, involved, reflective, and evaluative participation, with the conscious assumption of the social project in which their lives unfold and to which they will have to contribute once prepared for it. Hence, the purpose of this study is to demonstrate how to analyze Martí's texts with environmental semantic content by decoding the meanings of words and linguistic expressions that name biotic and abiotic components, systematically adopting the discursive-functional analysis method and the cognitive-communicative-sociocultural approach to strengthen environmental education. Methods at the theoretical and empirical levels were used, emphasizing systemic, structural, and functional aspects.

Keywords: text, environment, semantics, orientation, didactics.

INTRODUCCIÓN

En la esfera educacional resulta indispensable formar un estudiante responsable en la solución de los problemas que la sociedad precisa, como es mantener el equilibrio del medioambiente, sustentado en la comprensión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2021), enfocado en el objetivo cuarto que promueve una Educación Inclusiva, de Calidad y para Todos en correspondencia con una marcada intención educativa y formativa en el proyecto de estado: Tarea Vida.

Por tanto, se requiere de la convicción y del espíritu de colaboración entre las personas y los conocimientos, no como una cuestión teórica, sino ante todo como una práctica.

Las estrategias curriculares constituyen una de las vías para incrementar la calidad de la educación, el desarrollo del capital humano que poseemos y sobrevivir al mundo globalizado que inexorablemente se nos avecina con todo su caudal de información, fundamentalmente a partir de los medios masivos de comunicación e inclusive a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que concretan la ciencia, así como, los problemas medioambientales.

La formación integral de nuestros estudiantes (conocimientos, habilidades, valores, actitudes y sentimientos) necesita que cada día el hombre que vivirá en el siglo XXI, lo enseñemos a aprender a ser críticos, reflexivos, dialécticos, a tener un pensamiento de hombres de ciencias, y ello es posible lograrlo, traspasando las fronteras de las disciplinas, connotando forma efectiva que contribuyan al logro de la relación mutua del sistema de hechos, fenómenos, conceptos, leyes y teorías que se abordan en las instituciones educativas, que nos permitan garantizar un sistema general de conocimientos y habilidades, tanto de carácter intelectual como práctico, hacia el mundo real y

objetivo en el que les corresponde vivir al hombre, como aspecto esencial, preparar a los estudiantes plenamente para la vida social.

Adentrándonos en la propuesta el análisis de texto es un componentes de la lengua, percibido por un grupo significativo de profesores como un elemento que le corresponde su concreción didáctica - metodológica a la asignatura Español - Literatura, convertido en un pasaje muy imperceptible por algunos, quienes evaden su carácter interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario, es poco el reconocimiento del análisis elemento transversalizador de procesos para lograr una información precisa en correspondencia con los antecedentes, la actualidad y proyección al futuro.

Es poco reconocido como una de las vías para lograr que los estudiantes se conduzcan de lo inductivo a lo deductivo, de lo abstracto a lo concreto, de lo simple a lo complejo, las particularidades del componente análisis lo hace corresponder como un elemento común, dinamizador en el proceso de enseñanza - aprendizaje; de ahí que Ferrera, (2021); considere el aprendizaje del análisis de textos como una actividad de carácter social donde su organización propicie la interacción de los estudiantes entre sí y de estos con el profesor y el medio.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo, desde el paradigma sistémico-estructural-funcional donde primó el análisis documental, la hermenéusis y el método análisis síntesis; todos los cuáles sustentan la propuesta de una herramienta metodológica al profesor, que favorece el cómo en la orientación didáctica del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental, que al mismo tiempo propicia la relación hombre – naturaleza – sociedad y toma en cuenta, el proceder para la orientación didáctica del análisis de textos martianos al enunciar niveles de aprendizaje; niveles de la lengua; en integración en dicho proceso a los propios estudiantes, con su participación activa, implicada, reflexiva y valorativa, con la asunción consciente del proyecto social en el que transcurre su vida y al cual habrán de aportar una vez preparados para ello.

La resultante del procedimiento didáctico de ecoanálisis es una derivación gradual de la sistematización de aportes de la investigación de Ferrera, (2016, 2018a, 2018b, 2022), que fue posible con la sistematización teórica y metodológica, actualizada mediante la propuesta de Viltre, (2024).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis es un concepto que se emplea en diferentes ramas del saber y en los contextos académico, científico, laboral, escolar y social; se asume como proceso lógico del pensamiento y como componente funcional de la lengua. Esta amplitud conceptual, ha traído consigo que numerosos investigadores de las ciencias: lingüístico-literaria, aporten sus definiciones desde lo general hasta lo específico.

El análisis es un proceso complejo del pensamiento en la praxis supone y condiciona precisa de que el individuo atine a realizar procesos como: la identificación, precisión, la búsqueda etimológica, seleccionar la parte y el todo en su descomposición e integración. Desde esta óptica, la

autora de esta investigación sistematiza las teorías de otros autores, además coincide en que el análisis es un proceso y si se aplica a los textos y a situaciones de la vida.

En lo singular, el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental es una forma de exteriorizar y suministrar una respuesta a los retos que hoy emprende la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible y la protección medioambiental, al poder encontrar en la actualización del pensamiento de Martí conceptualmente una respuesta educativa a lo económico y lo social.

El análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental favorece la adquisición de una cultura de cuidado y conservación del entorno ambiental, elementos que vislumbra el apóstol de modos recurrentes en sus textos, sin hacerlo intencional, llevando al lector a descifrar recursos lingüísticos y expresivos que transforman el conocimiento a modos de actuación y entender las catastróficas consecuencias de la acción desmedida del hombre sobre la naturaleza.

En los textos martianos de contenido semántico medioambiental se connotan vocablos y expresiones lingüísticas que enuncian componentes bióticos y abióticos para relacionar la naturaleza y el actuar del hombre. Al personificar esos componentes, Martí trata de aportar con el propio ejemplo y sacrificio, estimular lo mejor del hombre y curar con educación y amor sus tendencias más negativas. Estaba convencido de la capacidad humana a partir de su libre albedrío, asumida como doctrina filosófica que establece que la conducta humana es reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externa de la persona.

En la unidad - diversidad de la vasta obra martiana existe un ideario referido al medioambiente de gran vigencia, que permite reconocerlo entre los precursores del paradigma ambiental del desarrollo sostenible, por lo que su estudio puede contribuir a la formación humanista - martiana de los estudiantes. Su utilización en la formación, es una vía científica y hermosa para socializar saberes, principios ético – estéticos - humanistas y competencias, prácticas necesarias en la gestión ambiental, como una plataforma cultural que propicie la sostenibilidad del desarrollo integral humano en el contexto latinoamericano.

La enseñanza aprendizaje del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental presupone para desenvolverse un carácter instructivo y educativo que determina la orientación y contenido del proceso, las exigencias de un profesor que habrá de dominar las ciencias literarias, lingüísticas, así como poseer los conocimientos científicos - metodológicos para dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje y la contextualización de los significados léxicos, semánticos y contextuales centrado en lograr hacer corresponder el contexto histórico en que desenvuelven los argumentos, tramas, personajes con el contexto actual para poder aprovechar el contenido semántico medioambiental de los textos martianos en aras de transformar la realidad existente.

En relación con el procedimiento como aporte científico, diversos autores en las diferentes niveles educativos lo han abordado, pero ha sido poco tenido en cuenta encaminado a una orientación hacia el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental, en el que se exprese la relación hombre – naturaleza - sociedad y se fortalezcan la construcciones de enunciaciones en la conducción de este tipo de análisis, significando con atención, la notoriedad, la resonancia, la transferencia y la perseverancia de significados de vocablos y expresiones lingüísticas que nominan componentes bióticos y abióticos en la diversidad textual martiana y en el propio texto,

con la intención del fortalecimiento de la espiritualidad del estudiante dentro del contexto educativo, social, histórico y cultural.

Esta relación dialéctica demanda que la gestión del profesor sea eficiente, es necesario que al estudiante se oriente en lo lingüístico para decodificar significados expresados en textos martianos de contenido semántico medioambiental, visto lo lingüístico como expresión de una norma social. En tal sentido, se hace necesario un procedimiento específico que enriquezca el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental y sistematice el enfoque cognitivo- comunicativo y sociocultural en correspondencia con el método análisis-discursivo-funcional, porque exige el trabajo integral con el texto, en toda su extensión, descomponiéndolo en partes y luego integrándolo.

En la propuesta se enriquece la conceptualización de análisis de textos martianos, se toma en consideración el concepto ofrecido por Ferrera, (2022); una creación artística sociocultural que toma en cuenta los fenómenos sociales como vínculo del conocimiento y las situaciones comunicativas concretas e intencionadas, cuyas disímiles estructuras textuales renuevan y enriquecen la lengua materna con el aporte de nuevos significados. Por otra parte, consecuentemente con lo anterior se conceptualiza el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental como: “penetrar en significados semánticos, el sentido de vocablos y expresiones que nominan componentes bióticos y abióticos con la orientación cognitiva y su expresión en la intervención metodológica en la decodificación de lo que se dice y cómo se dice”, en consecuencia con el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, él que revoluciona el papel de la didáctica y propone algoritmos de análisis para el textos en sus diferentes aristas.

El análisis del texto martiano de contenido semántico medioambiental es una forma de exteriorizar y suministrar una respuesta a los retos que hoy emprende la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible y la protección medioambiental, al poder encontrar en la actualización del pensamiento de Martí conceptualmente una respuesta educativa en lo económico y lo social; revelando el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medioambiente y lo económico; haciéndose visible en sus textos cuatro dimensiones básicas:

- Conservación del medioambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna.
- Desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente los ecosistemas.
- Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos.
- Democracia.

La enseñanza aprendizaje del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental presupone para desenvolverse un carácter instructivo y educativo en el que debe tenerse en cuenta el programa de estudio, que determina la orientación y contenido del proceso, las exigencias de un profesor que habrá de dominar las ciencias literarias, lingüísticas, así como poseer los conocimientos científicos - metodológicos para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y la contextualización de los significados léxicos y semánticos. Además, el fin de la educación general y particular para cada año que se ha visto revitalizado a partir de los diferentes planes.

El profesor debe aborda el componente análisis centrado en contextualizar el texto, logrando hacer corresponder el contexto histórico en que desenvuelven los argumentos, tramas, personajes y

el contexto actual para poder aprovechar el contenido semántico en transformar la realidad existente en el estudiante.

Se necesita orientar bien al estudiante, por tanto, es necesaria la actuación del profesor en la formación del mismo, al planear, orientar y sistematizar didácticamente el tratamiento al análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental reconociendo la importancia de la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. En esta relación se materializan los pares categoriales dialécticos: “esencia-fenómeno” y “contenido-forma”, lo que condicionan el descubrimiento de los saberes en los estudiantes para el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental, facilita una actitud individual ante este análisis martiano; aparece una necesidad cognitiva enunciada a la solución en el proceso de enseñanza-aprendizaje de análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental.

Lo semiótico se connota en la necesidad de resaltar en el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental la significación de vocablos y expresiones que denotan componentes bióticos y abióticos para favorecer en los estudiantes una educación medioambiental que permita la decodificación de significados. Igualmente, se asumen las categorías orientación y sistematización integrantes de la estructura del proceso garante de la asimilación y el aprendizaje que sustentan el proceso de análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental.

Esta peculiaridad permite un tratamiento más intelectual al análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental a partir del análisis, la síntesis, la observación, la verbalización de los procesos que deben seguirse (acciones, operaciones) teniendo como premisa una eficaz base orientadora de la acción (BOA), para lograr la nueva oportunidad de análisis del texto martiano.

Se propone entonces un procedimiento, cuyo empleo es pertinente para el proceso de análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental en el cual manifiesta la relación hombre – naturaleza -sociedad. Desde esta mirada, el procedimiento propuesto sistematiza el método análisis discursivo funcional y enriquece el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

El procedimiento en cuestión se nomina ecoanálisis y está constituido por las acciones didáctico -metodológicas más concretas a realizar por el profesor y el estudiante en función del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental. Se concreta en el contexto del proceso de enseñanza - aprendizaje, en el cual se tiene en cuenta la unidad entre la instrucción, la educación y el desarrollo. El procedimiento en cuestión presupone connotar las ideas martianas que evocan la naturaleza con la decodificación de vocablos y expresiones lingüísticas que refieren componentes bióticos y abióticos los cuales permiten el desarrollo de sentimientos, convicciones y actitudes.

El procedimiento está estructurado por los rasgos: “eco”- “análisis”. “eco”: fenómeno etimológico recurrente que refiere transferencia semántica de vocablos y expresiones lingüísticas que nominan componentes bióticos y abióticos en la diversidad de textos martianos; “análisis”: decodificación de la significación y el sentido de componentes bióticos y abióticos en la simbiosis medio ambiente – hombre -sociedad.

La integración de los rasgos, “eco” y “análisis”, suscitan el procedimiento nominado ecoanálisis: procedimiento ecoanálisis supone: “el tratamiento semántico a la notoriedad de los

vocablos y estructuras nominales que expresan componente bióticos y abióticos en la diversidad de textos martianos, como expresión de transferencia significativa e intencionada de la relación texto-hombre-naturaleza-sociedad” Ferrera, (2022).

Es la concreción de acciones y operaciones a realizar por el profesor y el estudiante, conducen al tratamiento semántico de los vocablos y expresiones lingüísticas que expresan componentes bióticos y abióticos en una secuencia sintáctica, semántica y pragmática, apreciable en los textos martianos. Dichos vocablos y estructuras lingüísticas al trasladarse de un texto a otro adquieren un contenido semántico medioambiental contextual, significando el pasado, el presente y el futuro por su uso notorio.

Se transmite un mensaje en relación con la naturaleza, lo cual es favorecedor del intercambio y la transferencia de conocimientos más profundos, llevados a la práctica para resolver situaciones nuevas. En la medida que se instruye con el uso de este procedimiento se hacen notorios los vocablos e ideas que expresan componentes bióticos y abióticos en los textos martianos, los cuales trasladan su significación de un texto con la concreción de la relación hombre-naturaleza-sociedad.

El procedimiento ecoanálisis, en su estructura interna se organiza, por acciones ordenadas, orientadas al análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental con la integración de los otros componentes funcionales de la lengua. Estas acciones dependen de la orientación metodológica contextualizada para el alcance de una actuación metodológica productivo - participativo, lo cual favorece la autodirección eficiente del proceso en una perspectiva cognitiva, comunicativa y sociocultural, por lo que el procedimiento en sí mismo es integrador y flexible, permite el fortalecimiento de la espiritualidad del hombre.

Tiene un carácter de sistema, en tanto las acciones que de él se derivan conservan la estructura de jerarquía y las relaciones funcionales en correspondencia con los componentes de la lengua, la naturaleza intrínseca entre las acciones del profesor y los estudiantes; es proceso y resultado de la interdependencia contenido – objetivo - método como una ley de la didáctica, y a su vez, incluye sus relaciones con el contexto y la práctica social.

Las acciones a desarrollar por el profesor son:

- Definir el objetivo de acuerdo con las necesidades cognitivas, comunicativas y socioculturales del educando según el nivel educativo.
- Orientar un nivel de interacción que garantice la disposición e interiorización para el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental.
- Introducir el análisis de textos de contenido semántico medioambiental, partiendo de conocimientos generales sobre el texto y los conceptos teóricos.
- Establecer una relación entre los niveles de asimilación, los de comprensión y la construcción de enunciaciones para el análisis.
- Crear actividades de aprendizaje desarrollador.
- Propiciar el descubrimiento del nuevo contenido con niveles de ayudas.

- Definir los recursos audiovisuales, imágenes, curiosidades y libros de textos a utilizar como medios de enseñanza.
- Formular de manera clara las exigencias declaradas en el objetivo y el tenerla en cuenta en contenido a tratar.
- Evaluar el desempeño cognitivo, metodológico y participativo alcanzado durante las clases o actividades.
- Definir criterios para la evaluación del cumplimiento del objetivo del análisis.

Las acciones a desarrollar por estudiantes son:

- Identificar el objetivo del análisis.
- Conocer las características y estructura para el análisis de textos.
- Reconocer las estructuras notorias que enuncian componentes bióticos y abióticos presentes en los textos martianos.
- Relacionar ideas para la construcción de significados.
- Comprender la intención comunicativa y determinar las claves semánticas.
- Identificar las fuentes potenciales de información.
- Desarrollar adecuadas estrategias de búsqueda.
- Realizar adecuadamente actividades de ampliación y/o sistematización sobre los conocimientos de contenidos abordados.
- Crear situaciones de aprendizaje.
- Autoevaluar su aprendizaje.
- Generar conclusiones válidas y acordes el objetivo del análisis.
- Trazar sus propias estrategias cognitivas, comunicativas y socioculturales para el análisis de los textos martianos de contenido semántico medioambiental.
- Reflexionar sobre la importancia de aprender a revisar las actividades de sus compañeros y las suyas en función de lograr un mejor análisis, así como cooperar y recibir ayuda.
- Comparar la actividad realizada por su compañero o la suya a partir de criterios establecidos en la orientación.
- Determinar la transformación cualitativa operada y las barreras en el proceso de análisis, en integración con la comprensión y construcción textual.
- Valorar si se procedió adecuadamente en el desarrollo de las actividades de análisis.

- Analizar las posibles causas de las insuficiencias, cómo solucionarlas y prevenirlas en próximas clases: ¿qué hice? ¿cómo lo hice? y ¿para qué lo hice?
- Reflexionar el conocimiento acerca del contexto en que fueron creados los textos, su intención y finalidad comunicativa.

Una condición esencial para la realización de un análisis profundo de textos martianos de contenido semántico medioambiental es el carácter activo con que se asuma el aprendizaje y la motivación, debe lograrse con la realización de las actividades una transformación.

Ello implica el desarrollo de estrategias para facilitar su proceso, responda a las interrogantes: ¿qué elementos de los textos martianos preciso revelar?, ¿qué indicaciones debo ofrecer para conducir un análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental?, ¿qué operaciones debo activar? y ¿en qué condiciones me encuentro para hacerlo? Por su parte el educando ha de dar respuestas a las interrogantes, cómo: ¿qué tipo de texto tengo ante mí?, ¿cómo debo proceder para su análisis?, ¿qué cuestionamientos o situaciones cognoscitivas esenciales debo enfrentar para el análisis? y, por último, ¿qué condiciones básicas tengo para resolver las actividades?

El carácter funcional del procedimiento sintetiza su viabilidad para la dinámica del análisis de los textos martianos de contenido semántico medioambiental, pues permite que el estudiante sea participe en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje, a partir de que el profesor defina las condiciones concretas donde se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental, de tal modo que favorezca una transformación en lo didáctico -metodológico hacia lo productivo - participativo.

Para la aplicación del procedimiento que se propone, en relación con los ya existentes, debe considerarse la instrumentación en sistema del trabajo metodológico. Ello requiere un trabajo coherente y sistemático en el colectivo de la asignatura y en la preparación de asignatura, puntos de partida del diseño de la metodología que se presenta y que delimitará las acciones de implementación en la práctica.

El docente asume la clase de análisis de texto, tomando en consideración la subordinación de los demás componentes de la lengua: comprensión y construcción textual; se afianzan los conceptos lingüísticos y literarios. Este componente análisis de textos martianos favorece la asimilación consciente del conocimiento vinculado a las necesidades comunicativas y educativas, se tiene en cuenta la palabra y la oración en su contexto lingüístico en el que asumen significación, se analiza su contenido y la forma decodificando lo que el autor expresa, cómo lo expresa y lo que ha querido expresar asumiendo este componente funcionalidad e integración con los otros componentes: comprensión y construcción textual.

Se hace necesario considerar las estrategias de análisis: la gestión, la comparación, la relación, la descripción, la clasificación jerárquica, el análisis y síntesis. La concreción de lo planteado favorece la decodificación de los elementos de sentido del texto, es decir, los valores e implicaciones que otorgan sentido al mensaje. La contextualización se logra con el establecimiento de situaciones cercanas a los educandos en su actuar al cuidado y conservación del entorno natural, las que el docente dará la solución contenidas en proyectos de aprendizajes.

Corresponde al docente la orientación activa del aprendizaje del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental, a partir de niveles de ayuda, entendido como un espacio pre analítico, en el cual se crean las condiciones necesarias que propicien el desarrollo de las potencialidades, de manera que lleguen por sí solos a tomar decisiones respecto a este análisis singular.

Para el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental se contempla esencial todo lo referido a contexto histórico e identificar las características principales de la tipología textual datos del autor.

Es muy importante en el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental la lectura en sus variantes como procedimientos, del método lectura creadora, la cual favorece profundizar en contenido semántico al que le aporta mucho el contexto histórico, visto como sostén de las ideas y expresiones exteriorizadas en los textos martianos, por lo que se asume una relación de dependencia en la decodificación de ideas esenciales en los textos.

En Martí siempre deben ser analizados sus escritos articulados al contexto histórico, esto es lo que hace que los vocablos y las expresiones que enuncian componentes bióticos y abióticos adquieran una significación martiana contenida en la transferencia de significados, es lo que él dice, de ahí que semánticamente se personalizan su pensamiento al nuevo contexto.

En el proceso de ejecución de las actividades como parte del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental al relacionar realidades en el contexto, se activan sapiencias que se posee de la realidad y se facilita la contrastación, teniendo en cuenta: el texto, la primera lectura, el reconocimiento del contexto histórico, la identificación de la vida y obra del autor, se descifran palabras de significados desconocidos, se atribuye un primer nivel de significado y sentido, se empieza a reconocer los vocablos y expresiones que enuncian componentes bióticos y abióticos en el pensamiento martiano.

Para el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental se asuma el objetivo en su carácter rector, la relación entre los componentes didácticos de la clase y la decodificación de los significados. Además, la lingüística textual dada sus posibilidades para estudiar el texto en su integración con el contexto o situaciones en que se realiza, por lo que se toma en consideración los tres niveles: el semántico (significado), el lingüístico (expresión) y el pragmático (expresión comunicativa), para poder entender la traslación de significados del contenido expresado hasta la actualidad.

Por tanto, es una necesidad buscar el significado en el contexto, asumiendo además las características del autor, el hecho que aborda en lo particular, identificar que sustituye el autor con estos vocablos (sentimientos, hecho, personas). Se hace uso de vocablos que en sus textos asumen otros saberes. Se orienta un estudio integral del texto, en el que se adquieren los conocimientos científicos (conceptos, leyes, principios, métodos de análisis), se especifica cómo se desarrollan, habilidades, capacidades y convicciones. Así como la descripción y explicación de las estructuras textuales (sintaxis), en función de lo que quiere significar (semántica) teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que se significa (pragmática). Revela las tres dimensiones del discurso: la sintaxis, la semántica, la pragmática.

El análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental asume: los medios fónicos, gramaticales, léxicos y compositivos que en su construcción textual se singularizan, es necesario abordar el trabajo con la lectura, como ejercicio previo y constante, se alude a diferentes tipos de lectura, así como en la relación dada entre los componentes didácticos de la clase: lectura silenciosa; lectura extensiva (por placer o por interés); lectura rápida y superficial (para obtener información sobre un texto); lectura intensiva (para obtener información particularizada); lectura involuntaria (noticias, anuncios, carteles, etc.), lectura comentada.

Un elemento a tener en cuenta en la lectura para el análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental consiste en identificar las características principales de las tipologías textuales. Es significativo el tratamiento al léxico y la ortografía, lo que permite desentrañar la verdadera significación de los vocablos utilizados por Martí. Se connotan vocablos que caracterizan su propio lenguaje, su léxico y que muchos de ellos constituyen distintivos en sus textos. La ejecución exitosa del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental se sustenta en lo didáctico-metodológico, herramienta que viabiliza la decodificación de los significados expresados.

Por tanto, el análisis tendrá que ser visto en su función de método, procedimiento y componente de la asignatura español-literatura.

- El análisis y la síntesis: la separación del todo en partes conduce a comprender mejor el mensaje esencial en los textos martianos de contenido semántico medioambiental y la integración de esas partes como un todo significativo permite la obtención de conclusiones que sirven de base para el análisis más profundo. La orientación debe emerger de lo general a lo particular, posibilitando arribar a conclusiones propias y particulares.
- En el orden didáctico, es propuesto jerarquizando la estructura didáctica metodológica de la clase y su objetivo rector, al que se le subordina la comprensión y la construcción, dentro del proceso docente-metodológico.

Para la identificación de los textos de contenido semántico medioambiental se debe hacer un registro con aquellos vocablos y expresiones, tales como: agua, aire, luz, amanecer, vahos, alba, horizonte, tiniebla, malezas, campo, tempestad, nubes, pinos, manantial, fuego, truenos, paloma, sol, vientos, sombra, truenos, entre otros. En este mismo orden, se considera hacer otro registro con construcciones lingüísticas que reflejen expresiones vividas en imágenes: luz de su muerte, las flores de resurrección, cuenca del árbol, orea la tierra tímida, centelleo de la luz súbita yerba amarillenta, pinos caídos, racimos gozosos, nuestras flores piadosas flores en la tierra libre, entre otros.

Debe tenerse en cuenta, la relación emisor-receptor, qué se dice y cómo lo dice, como se relacionan componentes bióticos y abióticos, la relación contexto-hombre. Debe asumirse la significación de los vocablos y expresiones en el contexto. Es posible reconocerlo (...) La amapola más roja y más leve crece sobre las tumbas desatendidas. El árbol que da mejor fruta es el que tiene debajo un muerto (...). De manera breve, Martí resalta la espiritualidad de los estudiantes de medicina, fortalece, actualiza el hecho.

Se tendrán en cuenta, los niveles de comprensión, asumiendo las últimas nomenclaturas de la escuela cubana, en el caso particular expresan tener presente el texto seleccionado con contenidos bióticos y abióticos se debe decodificar: qué dice el texto, (significado contextual y ajustado a lo que

expresa el componente o expresión, hecho o sentimiento); qué opino del texto, (asumir una actitud, enaltecer, transferir la esencia en acción y conceptual del componente); para qué me sirve el texto, (para transformar modo de actuación a una educación medioambiental, para reconocer la espiritualidad del hombre en el entorno natural) el docente debe inducir el descubrimiento de los componentes personificados, los cuales simbolizan al hombre con las acciones que estos desenvuelven.

La decodificación del pensamiento martiano hacia la naturaleza, con esta perspectiva de análisis propicia que el educando acceda al significado, lo aprehenda y lo relabore exaltando el valor la lengua como medio de comunicación y transmisión de conocimientos, vínculo de expresión de sentimientos, valores y el discernimiento del contenido semántico medioambiental de los textos martianos.

En el discurso, “Los Pinos Nuevos” se ofrecen abstracciones que articulan al entorno ambiental, en relación al hecho, dígase cuando concibe a los ochos educandos de medicina como (...) la amapola más roja y más leve (...), como árbol, entonces multiplica la energía de ellos al distinguir las tumba como semillero, Martí distingue esa juventud con más fuerza, la enaltece y la hace perdurar, en relación también dice: (...) como los vahos del amanecer, la virtud inmortal, orea la tierra tímida (...), (...) queremos a aquellas criaturas que el decoro levantó de un rayo hasta la sublimidad (...).

En estas y muchísimas ideas expresadas en el discurso se detalla la pertinente preservación de la existencia de la especie humana, que es parte de la naturaleza. La codificación y decodificación permiten una toma de conciencia y de decisiones sobre las acciones del hombre, en un análisis integral de todos los elementos externos del texto que contribuyen a la construcción en un entorno determinado, implica actividad plena y establecimiento de relaciones de dependencia entre lo cognitivo, lo metacognitivo, lo afectivo, lo valorativo - apreciativo y lo profesional para la conducción de las operaciones, articulado al análisis del enseñanza-aprendizaje de la asignatura Español-Literatura.

CONCLUSIONES

El procedimiento didáctico ecoanálisis promueve las actividades del profesor en su rol de facilitador al estimular procesos creativos de decodificación, producción de significados y su huella en las emociones, sentimientos y actitudes de los sujetos que intervienen en el análisis de los textos martianos de contenido semántico medioambiental en dependencia de la circunstancias históricas y personales en que fueron escritas y los momentos en que son analizadas por los estudiantes, favorece no solo la actualización, sino el desarrollo del pensamiento martiano y su acomodamiento a la nueva realidad que se construye.

El procedimiento ecoanálisis materializa el funcionamiento del análisis de los textos martianos de contenido semántico medioambiental, entendido como la interacción cognitiva, cultural, social y ética a partir de la construcción de situaciones de aprendizaje.

Finalmente, direcciona la enseñanza del análisis, jerarquiza la atención a las relaciones esenciales del saber ecológico presentes en los textos martianos de contenido semántico medioambiental para fortalecer la reflexión y la espiritualidad en los estudiantes.

El procedimiento ecoanálisis propuesto constituye una herramienta metodológica de ayuda a los profesores para la orientación del proceso de análisis de los textos martianos de contenido semántico medioambiental en la sistematización profunda de saberes, en tanto autorregula su comportamiento encaminado a una adecuada educación medioambiental.

REFERENCIAS

Ferrera Pantoja, K., Lorié González, O., Cuña Quintana, B. L. (2016). *El análisis del texto martiano en la formación de una cultura de amor a la naturaleza*. [Ponencia Central]. V Seminario Científico Internacional Formación y Desarrollo Local. Baracoa - Guantánamo. Universidad Guantánamo.

Ferrera Pantoja, K. (2018a). *El texto martiano un recurso a la educación medioambiental*. [Ponencia Central]. I Taller: El Discurso Científico en Conexión con el Método Sistémico Estructural Funcional. Escuela de Formación Doctoral. Guantánamo.

Ferrera Pantoja, K. (2018b). *Motivación y orientación profesional hacia las carreras de Ciencias Exactas en los egresados de IPVCE desde la asignatura Español-Literatura*. [Ponencia Central]. VI Taller Provincial de Orientación Profesional y V Simposio de Ciencias Pedagógicas. Escuela de Formación Doctoral. Guantánamo.

Ferrera Pantoja, Katuska. (2022). "Sinergia entre texto, textos martianos, textos martianos con contenido semántico medio ambiental". *Revista Luz*, 21(3), 63-70. Epub 15-Jun-2022.
<http://scielo.sld.cu/pdf/luz/v21n3/1814-151X-luz-21-03-63.pdf>

Presidencia y Gobierno de Cuba. (2021). *Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cuba*. I Informe Nacional Voluntario Cuba Julio 2021. Palacio de la Revolución.
<https://www.presidencia.gob.cu/es/gobierno/objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-cuba/>

Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Revista Científico-Metodológica: Varona*. No. 82, Enero-Abril, 2025.
<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2802>

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautora 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautora 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.